

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЯСКИ (*LEMNA MINOR L.*) И АЗОЛЛЫ (*AZOLLA CAROLINIANA*)**Мирзаева Дилобар Абдукахаровна**Доцент, Ташкентский Государственный
Технологический университет имени И.Каримова Узбекистан, г. Ташкент.**Расулова Дурдона Нуржоновна**Старший преподаватель, Ташкентский Государственный
Технологический университет имени И.Каримова Узбекистан, г. Ташкент.**Азимов Шавкат Шухратович**Доцент, Ташкентский Государственный
Технологический университет имени И.Каримова Узбекистан, г. Ташкент**Хамрокулов Отабек**Студент 2 курса магистратуры,
Ташкентский Государственный
Технологический университет имени И.Каримова
Узбекистан, г. Ташкент, на основе рецензии к.б.н. ТКТИ,

доц. В.З.Нурмухамедов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14249271>

На протяжении последних десятилетий очистка сточных вод является весьма актуальной проблемой. Современное природоохранное законодательство предъявляет высокие требования к качеству очищенных сточных вод, сбрасываемых в природные водоёмы. Наиболее эффективным способом очистки сточных вод является биологическая очистка.

Моделью биотехнологической системы является культивирование водных растений на сточных водах в целях их биологической очистки с одновременным получением кормовой биомассы. Основными условиями, определяющими устойчивую работу такой системы, являются: подбор видов водных растений, способных обитать в широком диапазоне концентрации загрязняющих веществ; создание устойчивых поликультур высших водных растений, активно участвующих в утилизации загрязнений и создающих качественную кормовую биомассу; разработка технологии выращивания водных растений в промышленных масштабах [2], [1]. В связи с перспективами использования азоллы каролинской (*Azolla caroliniana*) и ряски малой (*Lemna minor L.*) для приготовления корма для травоядных рыб необходимо разработать методы массового культивирования их в широком производственном масштабе. Методы массового культивирования вышеназванных растений в сточных водах крупного рогатого скота на больших площадях пока не разработаны. Имеются только некоторые опытные данные по культивированию отдельных видов этих растений в лабораторных условиях. [3].

Известно, что продуктивность водных растений в культуре зависит от состава и концентрации питательной среды. В связи с этим предварительно в лабораторных условиях мы провели ряд опытов с целью подобрать наиболее подходящую концентрацию сточных вод КРС для выращивания ряски малой и азоллы каролинской.

Установлено, что для культивирования ряски малой – сточная вода 50 % + водопроводная вода 25 %. *Azolla caroliniana* лучше растет в среде, где сточной воды 25 % + водопроводной воды 75 %. По нашим наблюдениям, интенсивный рост этих растения зависит не только от характера и состава питательных сред, но и от первоначальной плотности маточных культур. Был проведен ряд экспериментов для изучения влияния плотности посева на урожайность водных растений. Растения культивировали в деревянных бассейнах, выстланных полиэтиленовой пленкой. Глубина воды 60–70 см, водная поверхность 1 м². За период опыта температура воздуха колебалась в пределах 25–35⁰С, температура воды 18–25⁰С, рН 6,5–7. Опыт продолжался 9 дней.

Продуктивность водных макрофитов зависит также от сроков сбора их прироста из бассейнов. При ежедневном сборе растения механически повреждаются. Это приводит к снижению продуктивности, и тем самым снижается количество биомассы. Продуктивность биомассы уменьшается также при отсутствии постоянного сбора прироста. Это происходит главным образом из-за уменьшения фотосинтетической продуктивности растений как следствие чрезмерного увеличения их плотности в бассейнах. Максимальное накопление биомассы наблюдалось при ее сборе через каждые 3 дня. При этом постоянно поддерживалась необходимая плотность маточной культуры на единице площади. Следует отметить, что бассейны, предназначенные для выращивания вышеуказанных растений, необходимо сооружать на открытом, хорошо освещаемом и прогреваемом месте. Заполнять емкость следует водопроводной водой, так как поливная арычная вода несет много песка или спор водорослей и семян сорных водных растений. Интенсивному росту плавающих растений способствует также ежедневное утреннее опрыскивание ее зарослей водопроводной водой. Она очищает листецы, обеспечивая нормальный фотосинтез и процессы газообмена.

Наши опыты показали, что оптимальная плотность азоллы отличной для культивирования в сточных водах крупного рогатого скота 2 000 г/м². При этом средний прирост сырой биомассы в конце опыта составляет 3 150 г/м², или 157,5 %. При плотности 3 000–6 000 г/м² рост ее задерживается. Следовательно, уменьшается и накопление биомассы с единицы площади. Это объясняется недостаточностью солнечного освещения для фотосинтеза как следствие взаимного затенения листостеблей в плотных культурах. Ряска малая и азолла каролинская дают хороший прирост биомассы при первоначальной плотности 600 г/м². При высокой плотности культур (700–1 000 г/м²) рост этих растений задерживается. Установлено, что 500 г/м² биомассы считается оптимальной для выращивания элодеи канадской в сточных водах КРС, в конце опыта прирост биомассы увеличивается до 725 г/м².

References:

1. Холмуродова Т. Н. Юксак сув ўсимликлари ва улардан фойдаланиш истиқболлари // Микроскопик сув ўтлари ва юксак сув ўсимликларни кўпайтириш, уларни халқ хўжалигида қўллаш // Рес. конф. Бухоро, 2018. – Б. 111-116.

2. Горбунов С.Ю., Жондарева Я.Д. Об эффективности использования микроводорослей в промышленной биотехнологии с целью мелиорации водной среды и получения кормов для различных отраслей сельского хозяйства // Современные рыбохозяйственные и экологические проблемы Азово-Черноморского региона. – Керч: ЮгНИРО, 2012. – Т. 2. – С. 114–119.
3. Вайсман Я.И., Рудакова Л.В., Калинина Е.В. Использование водных растений для доочистки сточных вод // Экология промышленности России. – 2006. – № 11. – С. 9–11.

